

Софія Ржевуська

ПІДГІРЦІВСЬКІ ПАМ'ЯТКИ КИЇВСЬКОГО ПОДНІПРОВ'Я СКІФСЬКОГО ЧАСУ: ПАЛЕОКЛІМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Sofia Rzheluska

PIDHIRTSI GROUP OF SITES OF THE KYIV DNIPRO REGION OF THE SCYTHIAN TIME: PALEOCLIMATIC ASPECT

Палеокліматичні дослідження для Київського Подніпров'я скіфського часу надають змогу реконструювати систему заселення регіону. Щодо підгірцівської групи пам'яток проблемним питанням є ступінь їх дослідженості, що, безперечно, впливає на можливості подальшого вивчення господарства, розробки ресурсних зон навколо поселень, взаємодії із палеоландшафтом.

Із V ст. до н. е. фіксується похолодання та зволоження клімату, що зумовило просування мішаних лісових масивів на південь, одночасно із заболоченням низинних територій південної Білорусі. Відповідно антропогенна активність знижується, групи населення, господарська діяльність яких була пов'язана із підсічно-вогневим господарством, займають територію Верхнього та частково Середнього Подніпров'я. Із цими міграціями пов'язане утворення підгірцівської групи пам'яток.

Ключові слова: Київське Подніпров'я, міграції, палеоклімат, підгірцівська група пам'яток, скіфський час.

Paleoclimatic studies for the Kyiv Dnipro region in the Scythian times is effective tool to reconstruct the settlement structure. For the Pidhirtsi groupe of sites the most problematic issue is the level of archaeological research, which determines the possibilities of the economy type reconstructions, development of the catchment areas of the settlements, and the impact on the paleolandscape.

The cooling and increasing of the humidity were observed in climate for the V century BCE. These factors led to the changes in the forest areas and waterlogging of the lowland areas of Southern Belarus. Thereby, anthropogenic activity has decreased because the population with slash-and-burn based economic occupied the Upper and partly the Middle Dnipro regions. The migrations influenced on the Pidhirtsi group of sites origin.

Keywords: Kyiv Dnipro region, migrations, paleoclimate, Pidhirtsi group of sites, Scythian times.

Тематика геоінформаційних досліджень пам'яток доби раннього заліза стає популярною серед археологів. Зокрема, останніми роками здійснено геоінформаційне вивчення природних умов пам'яток Посейм'я (Білінський, Яхімовіч, 2018), а також реконструкцію етапів заселення Дніпро-Донського лісостепу на основі аналізу змін матеріальної культури (Гречко, 2022).

Для підгірцівської групи пам'яток проблемним питанням є ступінь археологічної дослідженості, що, безперечно, впливає на можливості визначення їх ролі в системі заселення Верхнього, Середнього Подніпров'я скіфського часу. Господарські реконструкції для підгірцівської групи пам'яток здійснюються за подібністю до милоградської культури півдня Білорусі.

За доби раннього заліза на території північного порубіжжя лісостепу склалася особлива палеокліматична ситуація. Для її відтворення використовується палеофлористичний метод, а також статистичне співвіднесення сучасних спорово-пилкових спектрів та кліматичних умов, за яких вони формувалися (Зерницькая, 2022, с. 23–24). Геоінформаційний аналіз пам'яток було проведено за допомогою програмного забезпечення Quantum GIS. Каталог підгірцівських поселень сформовано на основі архівних джерел або ж відомостей, що містяться у публікаціях. Попередньо до нього увійшли 60 пам'яток. Картографовані точки було накладено на SRTM – топографічну цифрову модель висот зі створеним на ній тіншовим рельєфом. Полігонально нане-

сено сучасні водні масиви, а також вегетацію задля встановлення залежності розміщення пам'яток та природного середовища (рис. 1). Зауважимо, що сучасне природне зонування віддалено відповідає добі раннього заліза, його зміни здебільшого зумовлені антропогенними чинниками. Проте очевидним стає залежність між розміщенням підгірцівських пам'яток та лісових масивів.

Палеокліматичні дослідження є одним із методів реконструкції системи заселення. Регіон Київського Подніпров'я входив до ареалу підгірцівської групи пам'яток із останньої чверті VI ст. до н. е., а також був зоною кроскультурних контактів із населенням лісостепової зони, що фіксується за наявністю змішаних археологічних комплексів. Географічно пам'ятки підгірцівської групи поширені в північній частині Середнього Подніпров'я, до південної межі на широті Переяслав – Канів. На цій території течія Дніпра перетинає різні природно-географічні зони: спочатку Полісся по низовині, вкритій піщаними нашаруваннями, у зоні хвойних та широколистяних лісів (заплава в цьому місці сягає 10–14 км). Нижче р. Дніпро тече зоною лісостепу, річкова долина звужується, береги стають вищими.

Найбільшою групою є поселення. Вони здебільшого розташовуються на піщаних борвих терасах або по заплавах річок, на дюнных підвищеннях; у невеликих допливах, які не мають широких заплав, пам'ятки розміщуються біля самої води, на березі річок (Лінка 1952, с. 44; Лысенко 2010, с. 110). На Правобережжі переважну частину пам'яток виявлено саме в заплаві р. Дніпро та його правих приток Ірпеня та Стугни (Максимов, Петровская 2008, с. 55). На лівому березі вони поширені в долинах річок Дніпра та Десни. Окреме скупчення поселень також зафіксовано в заплаві р. Трубіж (Костенко 2015, с. 302–338). Візуально цей анклав здається відірваним від основного ареалу, проте це радше пов'язано із ступенем дослідженості території. Сукупність пам'яток не складає однорідного масиву.

Утворення підгірцівської групи пам'яток відбувається в останній чверті VI ст. до н. е. – другій половині V ст. до н. е. та пов'язане із масовими міграціями населення. У цей час на території Білорусі фіксується значний антропогенний вплив на лісові масиви, зумовлений освоєнням заліза та поширенням підсічно-вогневого господарства. В інтервалі 1400–700 рр. до н. е. відбувається похолодання та зволоження

Рис. 1. Підгірцівські пам'ятки Київського Подніпров'я у VI–V ст. до н. е.

клімату. Оскільки посилилися процеси заболочення, а також флювіальна активність річкових басейнів, з'явилася потреба освоєння вододілів. За пилковими спектрами шарів 500–400 рр. до н. е. фіксується зниження антропогенної діяльності на території півдня Білорусі. Це явище було характерним також і для Центральної Європи (Зерницька, 2022, с. 217–218).

Підбиваючи підсумки, формування підгірцівської групи пам'яток у VI–V ст. до н. е. пов'язане з міграціями лісового населення. Вони були зумовлені двома факторами: потребою освоєння нових ресурсних зон для ведення підсічно-вогневого господарства та кліматичними змінами, що призвели до просування лісових масивів на південь. Заселення території Київського Подніпров'я корелюється із зниженням антропогенної активності в ареалі милоградської культури. Лісостепове ж населення покидає цей регіон і залюднює Дніпровське лівобережжя (Гречко, 2022, с. 52).

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Білінський, О. О., Яхیمович, К. (2018). Господарство населення скіфського часу на Сеймі за даними геоінформаційного вивчення природних умов та пам'яток. *Археологія і давня історія України*, 1 (26), 280–292.

Гречко, Д. С. (2022) Залюднення Дніпро-Донського лісостепу у VI столітті до н. е.: демографічний вибух чи нова міграція? *Археологія і давня історія України*, 1 (42), 44–57.

Зерницькая, В. П. (2022). *Позднеледниковье и голоцен Беларуси. Геохронология, осадконакопление, растительность и климат*. Минск: Беларуская наука.

Костенко, Ю. В. (2015) *Археологічні пам'ятки Середнього Потрубіжжя*. Переяслав-Хмельницький.

Лінка, Н. В. (1952). Роботи експедиції «Великий Київ» за 1947 р. *Археологічні пам'ятки УРСР. Ранні слов'яни і Київська Русь: матеріали польових досліджень Інституту археології Академії наук Української РСР за 1947–1949 рр.*, 3, 39–53.

Лысенко, С. Д. (2010). Новые памятники подгорцевской группы милоградской культуры на Киевщине. *Археологія і давня історія України*, 4, 190–200.

Максимов, Е. В., Петровская, Е. А. (2008). *Древности скифского времени Киевского Поднепровья*. Полтава.

REFERENCES

Bilynskiy, O.O., Yakhimovich, K. (2018). *Hospodarstvo naselennia skifskoho chasu na Seimi za danymy heoinformatsiinoho vuvchennia pryrodnykh umov ta pamiatok [Economy of the Scythian Time Population in the Semy River Basin on the Results of Geoinformational Analysis of the Natural Conditions and Sites]*. *Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy*, 1 (26), 280–292 [in Ukrainian].

Hrechko, D.S. (2022) *Zaliudnennia Dnipro-Donskoho lisostepu u VI stolitti do n. e.: demografichni vybukh chy nova mihratsiia? [Settling of the Forest-Steppe of Dnieper Left Bank Area in the 6th Century BC: The Population Explosion or new Migration?]*. *Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy*, 1 (42), 44–57 [in Ukrainian].

Zernickaya, V. P. (2022). *Pozdnelednikovye i golocen Belarusi. Geokhronologiya, osadkonakoplenie, rastitelnost i klimat [Late Glacial and Holocene of Belarus. Geochronology, Sedimentation, Vegetation and Climate]*. Minsk: Belaruskaya nauka [in Russian].

Kostenko, Yu. V. (2015) *Arkheolohichni pamiatky Serednoho Potrubizhzhia [Arhaeological Sires of the Middle Trubizh Region]*. Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Linka, N. V. (1952). *Roboty ekspedytsii «Velykyi Kyiv» za 1947 r. [Velykyi Kyiv Expedition in 1947]*. *Arkheolohichni pam'iatky URSR. Ranni slov'iany i Kyivska Rus: materialy polovnykh doslidzhen Instytutu arkheolohii Akademii nauk Ukrainskoi RSR za 1947–1949 rr.*, 3, 39–53 [in Ukrainian].

Lysenko, S. D. (2010). *Novye pamyatniki podgorcevskej grupy milogradskoj kultury na Kievshine [New Pidhirtsi Group of Mylohrad Culture Sites in Kyiv Region]*. *Arheologiya i davnya istoriya Ukrainy*, 4, 190–200 [in Russian].

Maksimov, E. V., Petrovskaya, E. A. (2008). *Drevnosti skifskogo vremeni Kievskogo Podneprovya [Scythian Times Antics of the Kyiv Dnipro Region]*. Poltava [in Russian].

Ржевуська Софія Сергіївна, аспірантка відділу доби раннього заліза, Інститут археології НАН України, м. Київ, Україна.

Rzhevuska Sofiia, PhD Student of the Early Iron Age Department, Institute of Archaeology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2746-1088>

E-mail: sofiarzhewuska@gmail.com

Одержано 15. 04. 2023